

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК: 618.2-06: 616-092:616.155.194.8

KHUDOYAROVA Dildora Rakhimovna
DSc., Professor
KARABAYEVA Marjona Aminjonovna
Samarkand State Medical University

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION

For citation: Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona. The relationship between the reactivity of the autonomic nervous system and the birth process in women in labor with the normochromic type of blood circulation // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp. 10-16

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13709807>

ANNOTATION

In 16.7% of women who give birth with mixed vegetative reactivity with normochromic blood parameters, the reactivity of the body is hyperadaptive, the duration of labor is 16.4 hours. In 73.3% of women who give birth with a moderately high reactivity of the sympathetic nervous system, their body having a normadaptive state, the duration of labor is accelerated by 1.27 times, while in women with strong sympathetic reactivity, the body having a hypoadaptive state, the duration of labor is accelerated by 1.98 times.

Keywords. Autonomic nervous system, reactivity, heart rate variability, birth process,

XUDOYAROVA Dildora Raximovna
DSc., professor
KARABAYEVA Marjona Aminjonovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

NORMOXROM QON KO'RSATKICHIGA EGA TUG'ADIGAN AYOLLARDA AVTANOM NERV TIZIMI BILAN TUG'RIQ JARAYONINING KECHISHI

ANNOTATSIYA

Normoxrom qon ko'rsatkichiga ega aralash vegetativ reaktivlikni tashkil qilgan tug'adigan ayollar 16,7% ni tashkil etib giperadaptiv xususiyatga ega bo'lib tug'ish davomiyligi 16,4 soat davom etganligi kuzatildi. O'rtacha simpatik nerv tizimi reaktivligiga ega tug'adigan ayollar guruxi 73,3%ni tashkil etib normaadaptiv xususiyatga ega ekanligi aniqlandi va tug'riq jarayonini 1,27 marta tezlashganligi aniqlandi. Kuchli simpatik nerv tizimi reaktivligiga ega tug'adigan ayollar esa 10% ni tashkil etib, tug'riq jarayonini 1,98 marta tezlashganligi aniqlanib, gipoadaptiv xususiyatga ega ekanligi isbotlandi.

Kalit so‘zlar. Avtonom asab tizimi, reaktivlik, yurak ritmining variabilligi, tugilish jarayeni.

ХУДОЯРОВА Дильдора Рахимовна

DSc., профессор

КАРАБАЕВА Маржона Аминжоновна

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

ВЗАИМОТНОШЕНИЕ РЕАКТИВНОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССА РОЖДЕНИЯ У РОЖЕНИЦ С НОРМОХРОМНОМ ТИПОМ КРОВОТВОРЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

У 16,7%, женщин, которые рожают со смешанной вегетативной реактивностью при нормохромных показателях крови реактивность организма имея гипердадаптивный характер, продолжительность родов составляет 16,4 час. У 73,3%, женщин, которые рожают с умеренно высокой реактивностью симпатической нервной системы организм их обладая нормадаптивное состояние, продолжительность родов ускорен в 1,27 раза, в то время как у женщин со сильной симпатической реактивности организм имея гиподаптивное состояние, продолжительность родов ускорен в 1,98 раза.

Ключевые слова. вегетативная нервная система, реактивность, вариабельность сердечного ритма, процесс рождения.

Кириш. Темир етишмовчилик анемияси бу патологик жараён бўлиб эритроцит таркибида гемоглобин миқдори ва шу билан бир қаторда эритроцитлар миқдори кондаги миқдори камайиши билан характерланади. Инсон организмида 4 грамм темир мавжуд бўлиб шундан 75% гемоглобин таркибида уз фаолятини амалга оширади. ВОЗ маълумотиға эътибор берилса гемоглобин миқдори 110г/л дан кам бўлиши темир етишмоқчилик анемияси билан изохлади.[Сорокина А.В.,2015]. Бундай жараён остида эритропоэзи кескин пасайиши, шу билан бир қаторда темирни кучли даражада сарф қилиниши ётади [Савченко Т.Н., Агаева М.И., Дергачева И.А. 2016]. Бизга маълумки икки валентли темир моддаси конда гемоглобин таркибида кириб газлар алмашинувида, хужайра текислигида цитохром- а,в,с текислигида, нафас олиш тизимидаги НАД, ФАД таркибида мавжуд бўлиб, электронлар алмашинувида иштрок этиб, нафас олиш жараёни тулик таъминлайди [Mavridou D. A., Ferguson S. J., Stevens J. M.,2013].

Кислороднинг гемик ва субстратли етишмовчилиги эса АТФ синтезининг қайта ҳосил бўлишини ишдан чиқариб, бир томондан хужайра текислигида электронларнинг ташилишини ишдан чиқарса, иккинчи томондан гипоксияга нисбаттан бетта оксидланиш кучайиб организмда эркин радикалларни ҳосил қилади [Таюпова И.М.,2016; Taylor C. L., Brannon P. M., 2017; Rubio-Álvarez A. et al., 2018; Goonewardene I.M.R., Senadheera D.I., 2018]. Эркин радикаллар хужайра мембранасига таъсир этиб сульфидрил гурухларга таъсир этиб, сулфанларгача парчайлайди, мембрана ўтказувчанлигини ва бутунлигини бузади. Бундай ўзгаришлар оқибатида бутун организмда – яъни ҳомиладор аёлларда-йўлдошда-ҳомилада ва янги туғилган чақоқлар организмда турли хил патологик ўзгаришларни келтириб чиқаради [Шевелева Г.А., 2019;Лысенко Л.В., 2019; Атаджанян А.С., Зайнулина М.С., Молчанов О.Л. 2019; Савченко Т.Н. , Агаева М.И. , Дергачева И.А.,2016; Angulo-Barroso, R M. 2011].Темир етишмовчилик анемияси билан касалланган ҳомиладор аёллар текширилганда уларнинг 50% да чарчоқлик, 56% да ҳолсизлик, 25% да тери қопламларининг оқлиги, 6,9% ида бош айланиши кузатилган [Федорова Т.А., Борзыкина О.М., Стрельникова Е.В., Данилов А.Ю., Иванец Т.Ю. 2017].

Хозирги вақтга келиб, Жаҳонда темир етишмовчилик анемияси билан касалланган туғадиган ҳомиладор аёлларда туғруқ жараёни бузилишларини аниқлаш ва олиб бориш юзасидан қатор илмий татқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада туғадиган аёлларда туғруқ жараёнларини бузилишини олдини олиш, шу билан бир қаторда баҳолаш ва туғруқ

жараёнини асоратсиз олиб бориш, ҳамда самардорлигини оширишга қаратилган илмий тадқиқотлар алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, мамлакатимизда аҳолига тиббий ёрдам кўрсатишнинг сифати ва самардорлигини тубдан оширишни таъминлайдиган соғлиқни сақлаш тизимини ташкил этиш, жумладан, турли соматик касалликларини эрта ташхислаш, самарали даволаш, олдини олиш ва асоратларини камайтиришга қаратилган муайян чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ушбу вазифалардан келиб чиққан ҳолда, нормахром қон кўрсатакичига эга туғадиган аёлларда туғруқ жараёнини бузилишининг патогенетик асосларини баҳолашга қаратилган йўналишдаги илмий тадқиқотларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Ишнинг мақсади.

Нормахром қон кўрсаткичига эга туғадиган аёлларда автоном нерв тизимининг реактивлигига боғлиқ ҳолда туғруқ жараёнини боришини аниқлаш.

Ишнинг материали

Мақсадга боғлиқ ҳолда тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети №1 клиникаси акушерлик ва гинекология кафедрасида, ҳамда Республика ихтисослашган она ва бола саломатлиги илмий амалий тиббиёт маркази самарқанд филиали (РИОваБСИАТМСФ) туғруқ бўлимида 30 та нормахром қон кўрсаткичига эга туғадиган аёлларда олиб борилди.

Ишнинг усуллари. Мақсадга боғлиқ ҳолда туғадиган аёлларда клиник таҳлил усули, инструментал текширув усуллари (умумий клиник, УТТ, ТГ текшируви, ЭКГ текшируви, КИГ текшируви) амалга оширилди.

Олинган маълумотлар ва унинг таҳлили. Туғруқ марказига қабул қилинган нормахром қон кўрсаткичига эга 30 та туғадиган аёлларда қоннинг умумий таҳлили ўрганилганда эритроцитлар миқдори $3,8 \pm 0,03 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобин миқдори эса $112,8 \pm 0,5$ г/л ни, ранг кўрсаткич эса 0,89 ни ташкил этгани кузатилди. КИГ ёрдамида юрак ритмининг математик таҳлили, вариацион пульсометрия, спектрал таҳлил кўрсаткичлари ёрдамида вегетатив реактивлик ҳамда туғруқ жараёни ўрганилди. Олинган маълумотлар таҳлил қилинганда: аралаш вегетатив реактивликка эга туғадиган аёллар гуруҳи 5 тани (16,7%) ни, ўртача симпатик нерв тизими реактивлигига эга туғадиган аёллар гуруҳи 22 тани (73,3%)ни, кучли симпатик нерв тизими реактивлигига эга туғадиган аёллар гуруҳи эса 3 тани (10%)ни ташкил этди. (График№1).

Расм №1. Нормахром кўрсаткичга эга туғадиган аёлларда вегетатив нерв тизимининг реактивлиги

Нормахром кўрсаткичга эга туғадиган аёлларда вегетатив реактивлик, ҳамда туғруқ жараёнининг жадаллиги аниқланганда қуйидаги натижалар кузатилди. (Жадвал №1)

Кўрсаткичлар	Аралаш вегетатив реактивлик	Ўртача симпатик реактивлик	Кучли симпатик реактивлик
Пульс/мин.	88,5±1,9	92,0±1,3	90,3±2,0
МОДА ш.б.	0,6±0,04	0,65±0,01	0,66±0,02
Амо%	62,6±1,5	66,9±1,5	78,7±4,7
ИН ш.б.	125,3±10,7	222,5±12,1	458,8±42,7
Total, мс ²	2642,2±66,9	2142,2±48,2	1685,3±15,6
VLF, мс ² /Гц	977,2±9,8	769±35,3	579,7±324
LF, мс ² /Гц	1062,8±47,7	1008,6±21,5	924,3±21,1
HF, с ² /Гц	602,2±21,9	364,7±13,9	181,3±9,8
Lfnu%	63,8±0,8	73,6±0,6	83,6±0,9
Hfnu%	36,2±0,8	26,4±0,6	16,4±0,9
LF/HF	1,77±0,07	2,8±0,1	5,1±0,4
ИЦ	3,4±0,1	4,9±0,1	8,3±0,5
Туғруқ давомийлиги /соатда	16,4±0,5	12,9±0,6	8,3±1,2

Аралаш вегетатив реактивликдан, ўртача симпатик реактивликга ва ўз навбатида кучли симпатик реактивлика қараб симпатик нерв тизимининг активлигини (АМО) ни ($P < 0,01$), бошқарувни зўриқиши марказланишини (ИН)ни ($P < 0,01$), вазомотор мотор марказни идора қилишини марказланишини (Lfnu%)ни ($P < 0,01$), бошқарувни марказланиш индексини (ИЦ)ни ($P < 0,01$) ортиб боришига боғлиқ ҳолда, туғруқ жараёнларининг жадаллашиши аниқланди ($P < 0,01$). Барча бошқарув марказларнинг бошқарув механизмларининг активлигини эса камайиб бориши кузатилди ($P < 0,001$). Олинган маълумотларни Баевский Р.М., (1997) маълумотлари орқали таҳлил қилинганда:

Аралаш вегетатив реактивликка эга гуруҳ туғадиган аёлларда юрак ритмининг математик таҳлили, вариацион пульсометрия, спектрал таҳлил кўрсаткичлари асосида идора қилувчи тизимлар фаолиятининг активлик кўрсаткичи (ПАРС) 2 бални ташкил этиб, идора қилувчи тизим оптимал зўриқишга эга бўлиб, туғруқ давомийлигини ортишига сабаб бўлиши аниқланди ва 16,4 соатни ташкил қилди.

Ўртача симпатик нерв тизими реактивлигига эга гуруҳдаги туғадиган аёлларда ПАРС 4 баллни ташкил этиб, идора қилувчи тизим ўртача зўриқишга эга эканлиги аниқланди. Бу гуруҳдаги туғадиган аёлларда туғиш жараени нисбаттан жадалли ўтиши аниқланди ва 12,9 соатни ташкил этгани аниқланди. Бу гуруҳ аёлларга туғиш ва туғриқдан кейин кўшимча функционал энергетик захира керак бўлиши таҳлил қилинди.

Кучли симпатик реактивлика эга туғадиган аёлларда идора қилувчи тизимлар фаолиятининг активлик кўрсаткичи (ПАРС) 6 бални ташкил этиб, идора қилувчи тизим кучли зўриқишга эга эканлиги аниқланди. Бу гуруҳдаги туғадиган аёлларда туғиш жараёни ўта жадалли жараён остида бориб, 8,3 соатни ташкил этди, уларда кучли энергетик етишмовчилик ва дезадаптив ҳолат кузатилиши мумкинлиги аниқланди.

Ўз навбатида олинган натижалар асосида шуни айтиш керакки ҳомиладорлик бу стресс ҳолат бўлиб, инсон организмнинг реактивлигига боғлиқ ҳолда туғруқ жараёни организмда вегетатив реактивликнинг даражасига боғлиқ бўлиб, турлича намоён бўлиши ва ўзига хос асоратлар билан ўтиши аниқланди.

Аралаш вегетатив реактивликда симпатик нерв тизими ҳамда парасимпатик нерв тизимининг тонусини сақланиши алфа адренорецептор орқали бўлама мушакларни қисқаришини, М-мускаринсезувчи рецептор орқали бачадон буйнидаги кўндаланг мушакларини тонусини сақланишни таъминлайди ва ўз навбатида туғруқ жараёнини давомийлигини ошишини келтириб чиқаради. Ўртача симпатик реактивликда симпатик нерв

тизимининг тонусини ортиши, парасимпатик нерв тизимининг нисбатан пасайиши, бачадон бўйнинг бўшашишини бўйлама мушакларни кискаришни таъмилаб туғиш жараёнини тезланишни таъминлайди, Ўта кучли симпатик реактивликда алфа адренорецепторларнинг кучли кўзгалиши бўйлама мушакларни тонусини кескин ортишини, парасимпатик нерв тизимининг тонусини пасайиши эса бачадон бўйни кўндаланг мушакларини тонусини бўшашиши орқали туғруқ жараёнини жадалли ўтишини келтириб чиқаради [Обухова Л.А. 2020.С. 32, Чебак Ю. А. 2020; С. 204, Савицкая Е. В., Гончарова О. Ю. 2019;С18]. Вегетатив реактивликда симпатик нерв тизими канча юқори даражага эга бўлса ва зўриқиш жараёни билан кечса, унда нейрогуморал бошқарув шунчалик юқори бўлиб эргатроб холатни келтириб чиқаради, адаптация жараёнини юқори даражада шакилланишни таъминлайди, ўз навбатида энергетик сарф қилиш жараёнининг ортиши ва давом этиши эса нисбатан трофотроп эффектиликни етишмовчилигини келтириб идора қилиш марказларининг толиқишини ва дезадаптация жараёнларини келтириб чиқаради [Хныченко Л.К., Сапронов Н.С.,2003]. Бундай жараён биз олган маълумотларнинг кучли симпатик реактивликка эга туғадиган аёллар гуруҳидаги маълумотларга мос келади.

Шундай қилиб, олинган маълумотлар асосида шуни айтиш керакки туғруқ жараёнининг олиб боришда туғадиган аёлларда вегетатив реактивлик асосида аёлларнинг адаптив захирасини аниқлаш асосий ўринларни эгаллайди ва туғруқ жараёнини боришни асоратсиз ўтишини таъминлайди.

Хулоса.

1. Нормакром қон кўрсаткичига эга аралаш вегетатив реактивликни ташкил қилган туғадиган аёллар 16,7% ни ташкил этиб гиперадаптив хусусиятга эга бўлиб туғиш давомийлиги юқори эканлиги аниқланди.

2. Ўртача симпатик нерв тизими реактилогига эга туғадиган аёллар гуруҳи 73,3%ни ташкил этиб нормаадаптив хусусиятга эга бўлиб туғруқ жараёнининг 1,27 мартага тезлашганлиги аниқланди.

3. Кучли симпатик нерв тизими реактивлигига эга туғадиган аёллар 10% ни ташкил этиб туғруқ жараёнини 1,98 мартага тезлашганлиги аниқланиб гиподаптив хусусиятга эга эканлиги исботланди.

REFERENCES | СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Angulo-Barroso R.M., Schapiro L., Liang W., Rodrigues O., Shafir T., Kaciroti N., Jacobson S.W., Lozoff B. Motor development in 9-month-old infants in relation to cultural differences and iron status. *Dev. Psychobiol.* 2011; 53, 196-210.
2. Goonewardene, I.M.R. Randomized control trial comparing effectiveness of weekly versus daily antenatal oral iron supplementation in preventing anemia during pregnancy / I.M.R. Goonewardene, D.I. Senadheera // *J Obstet Gynaecol Res.* 2018; 44 (3), 417-424.
3. Mavridou D. A., Ferguson S. J., Stevens J. M. Cytochrome c assembly (neopr.) // *IUBMB Life.* 2013; 65(3), 209-216. doi:10.1002/iub.1123. — PMID 23341334.
4. Rubio-Álvarez, A. Incidence of postpartum anaemia and risk factors associated with vaginal birth. A. Rubio-Álvarez 1, M. Molina-Alarcón 2, A. Hernández-Martínez // *Women Birth.* 2018; 31(3), 158-165.
5. Atadjanyan A.S., Zaynulina M.S., Molchanov O.L. Osobennosti techeniya rodov i poslerodovogo perioda u jenshin s jelezodefisitnoy anemiei. *Uchyoniye zapiski Pervogo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo medisinskogo universiteta imeni akademika I. P. Pavlova.* 2019; 26(2),56-61. doi.org/10.24884/1607-4181-2019-26-2-56-61 (in Russ).
6. Baevskiy R.M. Osenka adaptasionnix vozmojnostey organizma i riska razvitiya zabolevaniy / R.M. Baevskiy, A.P. Berseneva. M.: Medisina, 1997; 237. (in Russ).
7. Obuxova L.A. Avtonomnaya innervasiya organov: uchebno-metodicheskoe posobie // *Novosibirskiy gosudarstvenniy universitet.* Novosibirsk, 2020; 34. (in Russ).

8. Saviskaya Ye. V., Goncharova O. Yu. Anomalii rodovoy deyatel'nosti // Enigma. 2019; 1, 16–20. (in Russ).
9. Savchenko T.N., Agaeva M.I., Dergacheva I.A. Anemiya i beremennost' // RMJ. 2016;15, 971-975. (in Russ).
10. Sorokina A.V. Anemiya u beremennix. Rossiyskiy vestnik akushera-ginekologa. 2015;15(5),132-137. (in Russ).
11. Tayupova I. M. mediko-sosial'nie aspekti jelezodefisitnoy anemii vo vremya beremennosti.// Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2015; 20, 1100-1103. (in Russ).
12. Xnichenko L.K., Saponov N.S. Stress i yego rol' v razvitii patologicheskix processov. // obzor po klinicheskoy farmakologii terapii 2003; 2(3), 2-15. (in Russ).
13. Chebak Yu. A. Nereshyonnie voprosi patogenez slabosti rodovoy deyatel'nosti i ximizma anomaliiy sokratitel'noy deyatel'nosti matki. Grodno, 2020; (2), 203–204. (in Russ).
14. Sheveleva, G.A. Narushenie vegetativnoy reguliyasii u beremennix s jelezodefisitnoy anemiyey i sposobi yee korreksii / G.A. Sheveleva, T.A. Fedorova, N.V. Dubrovina i soavt. // Akusherstvo i Ginekologiya. – 2017; (6), 35-40. (in Russ).
15. Sheveleva, G.A. Narushenie vegetativnoy reguliyasii u beremennix s jelezodefisitnoy anemiyey i sposobi yee korreksii / G.A. Sheveleva, T.A. Fedorova, N.V. Dubrovina i soavt. // Akusherstvo i Ginekologiya. – 2017; (6), 35-40. (in Russ).
16. Shakhanova S. et al. MELANOMA OF THE SKIN AND PREGNANCY //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – T. 3. – No. 3. – pp. 120-128.
17. Abdurakhmonov Jurabek , Rahimov Nodir , Shakhanova Shakhnoza . Modern view on ascite in ovarian cancer. Journal of Biomedicine and Practice . 2022, vol . 7, issue 4, pp . 130-139

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Худоярова Дилдора Рахимовна DSc., профессор заведующий кафедрой Акушерство и гинекологии №1 Самаркандский Государственный медицинский университет. Самарканд, Узбекистан. Почта: Khudoyarvadildora1971@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-5770-2255>

Карабаева Маржона Аминжоновна докторант кафедры Акушерство и гинекологии №1 Самаркандский Государственный медицинский университет. Самарканд, Узбекистан. Почта: karabaevamarzona4@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0005-8137-8746>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Худоярова Дилдора Рахимовна - идеологическая концепция работы, редактирование статьи; Карабаева Маржона Аминжоновна - сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Khudoyarova Dildora Rakhimovna DSc., Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan. Mail: Khudoyarvadildora1971@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-5770-2255>

Karabayeva Marjona Aminjonovna is a doctoral student of the Department of Obstetrics and Gynecology at Samarkand State Medical University. Samarkand, Uzbekistan. Mail: karabaevamarzona4@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0005-8137-8746>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Khudoyarova Dildora Rakhimovna - the ideological concept of the work, editing the article;

Karabayeva Marjona Aminjonovna - collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000